

“MAYSARANING ISHI” VA “QIYIQ QIZNING QUYILISHI” KOMEDIYALARIDA KOMIK XARAKTER

Siddiqova Osiyo Normurod qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch

doktoranti: E-pochta: osiyosiddiqova@gmail.com

ORCID: 0009-0008-8277-1349

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16750263>

Annotatsiya. Ushbu kichik tadqiqotda Hamza Hakimzoda Niyoziy va Uilyam Shekspir komediyalarida komik xarakter tadqiq etilgan bo‘lib, Sharq va G‘arb adabiyoti qiyosiy planda o‘rganilgan. Tadqiqotimiz davomida, ayniqsa, Aristotelning “Poetika” asariga tayanilib, ular nazariy qismlarda o‘z aksini topgan. Shuningdek, Hamza va Shekspirning besh tomlik kitoblari asosiy manbaa bo‘lib xizmat qilgan.

Komediya komik xarakterlar turli vaziyatlar orqali yuzaga kelishi mumkin. Bunda komik xarakter voqealar rivojiga bevosita ishtirok etishi, boshqa personajlar bilan to‘qnashuvlar, yoki muallifning ma‘lum ma‘nodagi e‘tiroflari orqali tasvirlanadi. Komediyalarda salbiy xarakterdagi qahramonlar ko‘p uchraydi va ular juda rang-barang. Ma‘lum bir komediya komik xarakterlar klassifikatsiyasi, boshqa bir komediya qahramonlari tavsifiga mos kelmasligi mumkin. Bularni inobatga olgan holda, xarakterlarni ma‘lum bir qolipga solib bo‘lmaydi deyish mumkin. Quyida Hamza va Shekspir komediyalaridagi komik qahramonlarni tahlil qilamiz.

Hamza va Shekspir, garchi ikki madaniyat vakillari bo‘lishiga qaramay, ularning asarlarida komik xarakterlar bir-biriga yaqin. Ushbu adiblarning komik qahramonlari jamiyatdagi illatlarni fosh etish, diniy xurofotga qarshi chiqish, tengsizlik, riyokorlik, sevgi-muhabbat, soddalik kabi obrazlar orqali tasvirlangan. Har ikkala komediograflarning asarlari kulgi orqali ma‘naviyatni shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, ularning ijodida komediyaning ko‘plab turlarini uchratish mumkin. Ulug‘ rus yozuvchisi Tolstoy shunday degan edi: “Komediya – tragediya, drama, melodrama singari aniq tushunchaga ega emas. Maynavozlikdan iborat vodevildan tortib, “Revizor” kabi tragikomediya gacha komediya”. Komediyaning ayni shu sifatleri har ikkala adib ijodida mujassamlashgan.

“Maysaraning ishi” da qozi, Hidoyatxon va a‘lamlarga qarshi kurashuvchi, Maysara, Oyxon va Cho‘ponlar ijobiy obrazlari sifatida tasvirlanadi. Komediya Maysara uddaburon va tadbirli bo‘lsa, Cho‘pon va Oyxon to‘g‘ri so‘zli, or-nomusli yoshlar sifatida namoyon bo‘lgan. Ular o‘rtasidagi muhabbat samimiy. Sevishganlar bir-biriga vafodor yor sifatida qalamga olingan. Biz Cho‘pon va Oyxon obrazi orqali, Hamzaning ishq-muhabbat masalasiga bo‘lgan munosabatini ko‘rishimiz mumkin. Yozuvchi bu tipik obrazlar orqali, oddiy mehnatkash ommaning ham muhabbatni ulug‘lashi va qadrlashni ko‘rsatib bergan. Ikki oshiqlar Maysaraning ustomonligi tufayli dushmanlaridan xalos bo‘ladilar. Maysara Oyxon va Cho‘ponni o‘z farzandlariday ko‘radi. Ularni qutqarish uchun qo‘lidan keladigan barcha tadbirni amalga oshiradi. Qozi, a‘lam va muftilar shoxida yursa, Maysaraxon bargida yuradi. Hamzaning mazkur asarida, Maysara, Mullado‘st, Cho‘pon va Oyxon obrazlari orqali, oddiy mehnatkash aholining, hozirgi zamon nuqtai nazar bilan aytganda, mansabdor shaxslar ustidan, ularga qarshi kurashda g‘olib bo‘lishini obrazli tarzda ifodalagan. Komediya syujet dinamikasi muhabbat (Cho‘pon, Oyxon, Nodira, Tohir), do‘stlik (Tohir va Cho‘pon), qarindoshlik (Maysara va yoshlar), hiyla, xat, tuzoq kabi motivlar kombinatsiyasi orqali harakatlantirilgan.

Shekspir komediyalarida syujet, Hamza asarlariniki kabi emas. Shekspirda ular biroz murakkabroq. Voqealar rivoji kengligi bois, syujet o'z-o'zidan boyib, rang-baranglik kasb etgan. Hamza komediyalarida konflikt yuqori va quyi qatlam o'rtasida yuz bersa, Shekspir asarlarida ziddiyat, asosan, zodagonlar o'rtasida kechadi. Har ikkala ijodkorning asarlarida umumiy ziddiyatdan tashqari kichik konfliktlar ham bor. "Maysaraning ishi" da din peshvolari va Maysara o'rtasida, Qozi va Nodiraning kelishmovchiliklari, Cho'pon va Qozining Matg'ozining merosi masalasida tortishuvlari shular jumlasidan. "Qiyiq qizning quyilishi" da Petrushcho va Katarina to'qnashuvidan tashqari, Biankaga da'vogar kuyovlar o'rtasida, Katarina va unga qarshi otasi hamda singlisi o'rtasida, bir qancha mayda konfliktlar ham mavjud. "Maysaraning ish" komediyasidagi Cho'pon va Oyxonlarning sevgisi bir qaraganda "Qiyiq qizning quyilishidagi" Bianca va Luchensiyolarning muhabbatiga o'xshab ketadi. Ammo asar so'ngida vaziyat tubdan o'zgarib, Bianca va Luchensiyolarning o'rtasidagi munosabat haqiqiy sevgi emas, havas bo'lganligi ma'lum bo'ladi. Katarina va Petrushcho esa, Cho'pon va Oyxon kabi haqiqiy sevgiga erishadi.

Umuman olganda, Hamza va Shekspir komediyalari orasidagi qiyosiy o'rganish faqat adabiy jihatdan emas, balki madaniy, tarixiy va ijtimoiy nuqtai nazardan ham muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi. Bu ikki adib ijodi orqali komediyaning jamiyatdagi o'rni, san'atning tarbiyaviy va estetik kuchi haqida chuqurroq tasavvur hosil qilish mumkin. Bundan tashqari, ularning asarlarini qiyosiy o'rganish orqali o'zbek va ingliz adabiyotining umumiyliklari va milliy xususiyatlari haqida ilmiy mulohazalar yuritish imkoniyati kengayadi.

References:

Используемая Литература: Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Акимов.Н Этнограмма творческой конференции драматургов и театралън хдеятелей О путях развития советской комедии /1948/ – М.:14-15 июня 1948
2. Аникст.А Теория драмы от Аристотеля до Лессинга издательство «НАУКА» Москва 1967. Стр-54.
3. Белинский В. О драме и театре. – М.: "Искусство" . 1948.
4. Addusamatov.H Drama nazariyasi "G'afur Gulom nomidagi adabiyot va san'at" nashriyoti Toshkent-2000 285 b
5. Alimuhamedov.A Antik adabiyoti tarixi "O'qituvchi" Toshkent-1969 169 b.
6. Arestotel Etika E.Radlov tarjimasi 11.7 32-bet.
7. Boboyev.T Adabiyotshunoslik asoslari "O'qituvchi" Toshkent-2002 513 b
8. Hamdamov.U, Qosimov.A Jahon adabiyoti T.: "Barkamol fayz media" Toshkent,2017.6-bet
9. Hotamov N, Sarimsoqov B Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati "O'qituvchi" Toshkent-1963,160 bet.
10. Imomov.B Dramatik mahurat sirlari "G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi" Toshkent-1991.176 b.
11. Imomov.B, Jo'rayev.Q, Hakimova.H O'zbek dramaturgiyasi tarixi "O'qituvchi" nashriyoti, Toshkent-1995.170 b
12. Jalilov.G' Hamza dramaturgiyasi va folklori O'zbekiston SSR "Fan" nashriyoti Toshkent-1988.50 b.
13. Jo'raqulov.U Hududsiz jilva "Fan" nashriyoti Toshkent-2006. 204 b.

14. Jo'raqulov.U, Hamrayev.K Qiyosiy adabiyotshunoslik "Lesson press" nashriyoti, Toshkent-2021,40-bet.
15. Jo'rayev M Hayot va komediya O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi "Fan" nashriyoti Toshkent 2008

